

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

МАТЕРІАЛИ
VII Міжнародної науково-практичної конференції

**«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА:
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ,
МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ,
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»**

17–19 червня 2022 року

Видавничий дім
«Гельветика»
2022

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Цьось А.В. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Охманюк В.Ф. – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Панасюк С.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету культури і мистецтв з наукової роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Кашаюк В.М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри історії та теорії мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Авраменко Д.К. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Каленюк О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Зарицький А.О. – заслужений артист України, доцент, завідувач кафедри музично-практичної та виконавської підготовки Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Косаковська Л.П. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри хореографії Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Столярчук Н.М. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Головей В.Ю. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Степанчук А.В. – методист факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Головко О.П. – кандидат економічних наук, засновник та директор Видавничого дому «Гельветика»;

Віхляєв М.Ю. – доктор юридичних наук, професор, директор ЦУСНС.

Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 17–19 червня 2022 року). Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 180 с.

ISBN 978-617-554-005-3

УДК 7.01(477)(063)

Виконавська школа: джерелознавчий та теоретичний аспекти Сторонська Н.З., Салій В.С.	48
Питання підготовки майбутнього вчителя музики в класі фортепіано в умовах ЗВО Чжоу Тінтін	53
Музика у кінематографі та музично-сценічні жанри творчості Віктора Власова Чумак Ю.В., Душний А.І., Боженський А.В.	55
НАПРЯМ 3. СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА:	
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА	
До питання музейно-реставраційної практики у ЗВО: цілі та завдання Берlach О.П.	61
Теоретичні засади дослідження проблеми культурно-мистецької автентичності Бондарчук М.О.	66
Українська народна текстильна лялька. Походження, функції, художньо-декоративні особливості Вахрамєєва Г.І.	69
Діалектизми в текстах народних пісень у записях Філарета Колесси Грицевич Ю.В.	71
Взаємодія режисера та художника у створенні художнього образу театральної вистави Зайцева Е.І.	77
Оптимізація організаційно-творчих підходів у цирковій справі Кашуба В.Г.	79
Особливості вивчення історії образотворчого мистецтва за умов дистанційного навчання Лесик-Бондарук О.О., Берlach О.П.	82
Микола Стороженко: портрет «В червоному» як осягнення «таїни живопису» Михайлова Р.Д., Петрук Р.І.	85
Використання системно-функціонального підходу до підготовки концертмейстерів у музичних закладах фахової середньої, передвищої та вищої освіти Молчанова Т.О.	88
Формування музиканта-педагога в умовах сучасного музичного простору Панасюк С.Л.	92
Синтез мистецтв в контексті використання сучасних живописних практик для ілюстрування музичного твору І.Ф. Стравінського «Весіллячко» Пасюк С.О.	94

НАПРЯМ 5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ – САМООРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ

РОЗВИТОК ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТТЯ XX СТОЛІТТЯ

Зайцев О.Д.

*заслужений працівник культури України,
аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
м. Київ, Україна*

Театральна культура на теренах Закарпаття з'явилась на кінець XIX початку XX сторіччя саме в цей час почало працювало багато різних гастрольних театральних труп. Театральні трупи працювали на різних площадках в містах: Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст. Саме в ці міста подальшому стануть центрами театральної культури Закарпаття XX сторіччя. Театральна культура Закарпаття XX століття зосереджена на роботі: Руського театру товариства «Просвіта» в Ужгороді, Земського Підкарпаторуського народного театру, Угро-руського театру, Театру «Нова сцена», Закарпатського українського музично-драматичного театру, Мукачівського російського драматичного театру, Закарпатського театру ляльок, Закарпатського угорського драматичного театру.

Починаючи з 20 – років XX століття на Закарпатті активно діяли аматорські драматичні гуртки. В подальшому учасники цих гуртків стануть акторами професійних театрів. Колективна театральна творчість завжди буде приносити задоволення його учасникам на протязі багатьох років XX сторіччя. Внутрішня свобода допоможе та буде підштовхувати театральні колективи краю до творчих експериментів, пошуку нових театральних жанрів.

Першим професійним театральним колективом стає Руський театр товариства «Просвіта» в Ужгороді, який був створений на базі драматичного гуртка Товариства «Просвіта» і музично-драматичного товариства «Кобзар». Святокове відкриття театру відбулась 15 січня 1921 року виставою «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького (реж. М. Біличенко, худ. М. Коник). Значною подією став приїзд у літку 1921 року актора та режисер М. Садовський. Який подальшому стає директором та режисером театру в Ужгороді.

З приїздом М. Садовського в репертуарі театру з'являються українські драматичні твори: С. Гулака-Артемівського, М. Старицького, М. Кропивницького, І. Тобілевича, Л.Українки, В. Винниченка, Т.Шевченка, Г. Квітки-Основ'яненки, М. Гоголя. Завдяки новим постановкам театру та майстерності декоратора М. Кричевського починає змінюватися театральньо-декораційне мистецтво театру. 1923 рік – приносить зміни у театральному житті театру після закінчення свого контракту М.Садовський залишає театр. Новим керівником стає режисер з Галичини О.Загаров, який разом з дружиною актрисою та художником М.Морською покращують театральне життя Ужгорода. На думку театрознавця В.Андрійцю «З приходом О.Загарова побутова українська п'єса поступилася місцем творам світової драматургії, що дало змогу Руському театрові витримувати конкуренцію з єврейськими і угорськими театрами, які гастролювали в Ужгороді» [1, с. 231]. Фінансові труднощі постійні зміни у керівництві театру будуть відображаються на іміджі та репертуарі театру. Режисери театру М. Певний, Я. Барнич, Ф. Базилевич, М. Аркас не зможуть докорінно змінити репертуарну політику театру. Глядач буде відвідувати героїв музичні вистави: «Вій» М. Кропивницького, «Жидівка» Ш. Галеви, «Продана наречена» Б. Сметани, «Шоколадний воячок» Й. Штрауса. Після закриття театру (1930 р.) театральне життя в Ужгороді стає менш активним, майже до 1936 року коли на базі шестимісячних драматичних курсів почне активно працювати Земський Підкарпатурський народний театр (1936–1938 рр.).

Першим режисером Земського Підкарпатурського народного театру стає чеський актор на пенсії Ф. Главати, до художнього оформлення вистав запрошують художника-живописця Ф. Манайла. З приходом Ф. Главати у театрі театру з'являються чеські п'єси, які були перекладні на русинську мову: «Войнарка» А. Їрасека, «Червона каркулька», «Татретья» В. Крилова, «Зачарований принц», «На дні» М. Горького [2, с. 192]. У 1937 році до театру запрошують колишнього актора Московського художнього театру П. Алексєєва. Режисер П. Алексєєв змінює репертуар на сцені з'являються твори російських драматургів: «Бедность не порок» О. Островського, «Дорога квітів» В. Катаєва, «Уйко із Америки» А. Бобульського [2, с. 193]. По закінченню контракту П. Алексєєв залишає театр новим керівником стає балетмейстер та режисер В.Лібовицький, який приїжджає з Братислави. 1938 рік приносить зміни у театрі – режисером театру стає актриса та режисер О. Куфтіна. Науковець Євген Недзельський у статті писав про О. Куфтіну: «У своїх постановках особливу увагу звертала на мізансцени та масові сцени, а також на принцип сценічного спілкування та «сковзну дію» героїв вистави» [3, с. 86].

Феноменом театрального життя Закарпаття періоду 1930–1940 років став театр «Нова сцена» в місті Хуст. У лютому 1934 року на базі третього куреня старших пластунів створюється драматична секція під назвою «Нова сцена» (кер. Ю. Шерегій). У 1935 році драматична секція пласту перетворилась в самостійну театральну групу, яка починає діяти при філії Товариства «Просвіта», а вже 1 січня 1936 року драматичний колектив «Нова Сцена» стає народним театром. У зв'язку відсутністю приміщення театр буде працювати, як «пересувний театр». Але відсутність приміщення не завадить випускати вистави на гастролювати по містам та селах краю. Під час існування Карпатської України театр стає – державним український театром «Нова Сцена» (1938 р.). 18 березня 1939 року Карпатську Україну було ліквідовано. Театр «Нова сцена», як український був заборонений. «Щодо майна «Нової Сцени» – декорації, костюми, бібліотека, реквізити, ноти і т. д., то окупанти все skonфіскували, а що не спалили(бібліотеку), згодом передали Угрюському народному театру [5, с. 323]. За роки існування (1936-1938 рр.) «Нова сцена» поставила 34 прем'єри та зіграно майже 240 вистав. Засновники театру брати Юрій та Євген Шерегій та декоратори театру М. Тушицька та М. Михайлович на завжди залишаться в історії Карпатської України.

Угрю-Руський національний театр в Ужгороді, як і усі театри періоду 1920 – 1940 років мав невелику історію. Основу театру склали колишні актори Руського театру товариства «Просвіта» та Земського народного Підкарпатурського театру. Вистави театру гралися на місцевому діалекті (русинська мова), яка була наближена до російської та української. «Угрю-Руський театр, як аматорський так і професійний зайняв в суспільстві певне місце як фактор культурно-національного розвитку» [5, с. 98]. Театральна бідність давала знаки, як на сцені так поза сценою. Народне мистецтво було головною темою у творчості декоратора театру Ф.Манайла. Знання побуту верховинців допомогло художнику зробити оформлення: «Вівчар» М. Лугоша, В. Грабаря, «Тиса тиче» Е. Калабішки. У 1942 році проблеми з фінансуванням стали причиною, що театр перестав існувати.

Історія театрального життя Закарпаття радянського періоду, розвивалася у руслі тих закономірностей, які притаманні Україні. У той самий час, у специфіці соціокультурного розвитку області відбулося своєрідність динаміки театрального життя та характерних для неї взаємовідносин влади, міста та театру. На театральній діяльності відобразилися відсутність спеціальної підготовки акторів та режисерів а також мінімальна насиченість творчої інтелігенцією краю. Новий історіографічний період, що розпочався з другої половини 1940-х років, став закономірним наслідком значних соціально-політичних,

економічних та ідеологічних перетворень у Закарпатті. Саме в цей час створюються Закарпатський український музично-драматичний театр (1946 р.), та Мукачівський російський драматичний театру (1947). Проаналізувавши афіші театрів того періоду бачимо, що в репертуарі театрів будуть вистави на військову тематику: «Шлях на Україну» О. Левади, «Сильні духом» Д. Медведева «Російське питання» К. Симонова, «Звичайна людина» Л. Леонова, «Два капітани» В. Каверіна.

У 1960 роки музична комедія стає головною на сцені українського театру «Севастопольський вальс» О. Гальпереної, Ю. Анненкова, «Трембіта» Ю. Мілютіна, «Весілля в Малинівці» Л. Юхвіда музика О. Рябова, «Вільний вітер» І. Дунаєвського, «Бунт жінок» за М. Шолоховим. Музичні вистави залишаються в репертуарі українського театру майже до 1990 року.

Російська класична спадщина на довгі роки для Мукачівського російського драматичного театру стане головною темою у творчості. Герої Островського, Чехова, Толстого, Горького у різні роки будуть виходити на сцену театру.

Закарпатський обласний театр ляльок (1980 р.) не розвивався у відриві від загальних тенденцій часу, в ньому також відображалися всі ідеологічні проблеми та так звані проблеми «жанру», кипіли професійні та політичні пристрасті. На сцені маленький глядач завжди буде бачити – чесність, чуйність, доброта та сміливість.

Закарпатський обласний угорський драматичний театр (1993 р.) з часу свого заснування і до сьогодні головною своєю місією вважає показувати твори високої драматургії угорському населенню Закарпаття. На сьогоднішній день театр постійний учасник міжнародних театральних фестивалів.

Таким чином, театральна культура Закарпаття розвивалась так само, як театральні колективи краю. Головною перевагою цього творчого процесу було те, що діячі театру, які працювали в театр на Закарпатті мали змогу навчати та передавати основи театрального мистецтва місцевим працівникам театру. Недостатність досліджень театральної культури Закарпаття з культурологічних позицій позначена необхідністю вироблення цілісного розуміння соціокультурних процесів, що відбуваються в суспільстві. Театр назавжди залишається складовою системою, що входить до художньої культури, діяльність якої не обмежується творчістю.

Література:

1. Андрійцьо В. Олександр Загаров – директор і мистецький керівник руського театру товариства «Просвіти» в Ужгороді.

Науковий вісник. Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Київ, 2013. Вип. 13. С. 226-253.

2. Андрійцьо В. Український театр Закарпаття у творчій спадщині Василя Гренджі-Донського. Ужгород: Карпати, 2014. 208 с

3. Недзельський Є. О сільском театре. *Огоньки.* Ужгород, вид. комітету Червоного хреста, 1940. Грудень. С.45–50.

4. Недзельський Є. «Угро-Рускій театр». Ужгород: Уніо, 1941. 112 с.

5. Шерегій Ю.-А. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945. Братислава: Словацьке педагогічне видавництво, 1993. 412 с.

МИСТЕЦЬКИЙ АКТИВІЗМ В КОНТЕСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Лоид-Манер О.В.

*аспірантка кафедри культурології факультету культури і мистецтв
Волинський національний університет імені Лесі Українки
м. Луцьк, Україна*

У новітньому культурному дискурсі продовжуються суперечки щодо спроможності і доцільності активного мистецького впливу на соціально-політичні процеси. Дискусії з цього приводу мають давню передісторію. З одного боку, прихильники ідеї автономії й незаангажованості мистецтва спираються на потужний філософсько-естетичний бекграунд: зокрема, ідеї Канта про «чисту форму мистецтва» й неутилітарний характер естетичної діяльності, концепції «мистецтва для мистецтва» прерафаелітів, символістів тощо. З другого, можемо пригадати революційні гасла митців-авангардистів про те, що революція в мистецтві має стимулювати прогресивні революційні зміни в розвитку суспільства, або ж згадаємо практику тотального підпорядкування мистецтва політичній ідеології в тоталітарних країнах. У цьому контексті виразно прозвучали резонансні заклики Ханни Арендт, а пізніше й Мішеля Фуко, до творчої інтелігенції – діячі культури і науки мають чинити свідомий опір тоталітаризму, культура й мистецтво покликані стверджувати демократично-ліберальні цінності [1; 5].

У 1990-х роках минулого століття концепція соціально заангажованого мистецтва отримала новий імпульс внаслідок розпаду СРСР та активізації численних протестних рухів і боротьби за демократичні перетворення в постколоніальних країнах (так звані «кольорові революції» та ін.). Відтоді активність мистецтва в соціально-

МАТЕРІАЛИ
VII Міжнародної науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
МИСТЕЦТВА: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ,
МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

17–19 червня 2022 р., м. Луцьк

Підписано до друку 21.06.2022. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк.
Умовно-друк. арк. 10,46. Тираж 100. Замовлення № 0722-099.
Ціна договірна. Віддруковано з готового оригінал-макета.

Видавничий дім «Гельветика»
65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Телефони: +38 (048) 709 38 69, +38 (095) 934 48 28,
+38 (097) 723 06 08

E-mail: mailbox@helvetica.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.